

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Issue 2, May 2022

E-ISSN: 2583-0880

The Glory of the Bejewelled Feet as shown in *Thiruppavai*

Dr. V. Kavitha, Assistant Professor, Department of Tamil, E.M.G. Yadava Women's College, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1777-8359>

DOI: 10.5281/zenodo.6635777

Abstract

The Bhakthi Literature glorifies the Almighty Gods and the devotees. The Tamil people usually trust to live in a place where a temple is and the old sayings of Tamil culture stresses not to stay in a place where no temple is. Bakthi literature sprouted at the Pallava times. There is no any other literature in the world that had volumes of Bakthi Literature rather than Tamil. The Bakthi Literature sprout at the times is of two categories. One is like the individual hymns and the other are as Prabandhas (collective hymns). The blessed Always had sung four thousand Prabandas and compiles by Sri Nathamuni. From them, the songs of Andal are known as Thiruppavai and are elegant. It talks about the bejewelled feet of lord Vishnu. This article ponders over the glory of Lord Vishnu as evinced in the Bakthi literary work Thiruppavai.

Keywords: Glory, Bejewelled Feet, *Thiruppavai*.

References

- [1] Ramakrishnan. Tamil History and Tamil Culture. Sarvodaya Ilakkiya pannai, Madurai, 2014.
- [2] Eeswaran, C, History of Tamil Literature, Pavaai Publishing House, Madurai.
- [3] Bhagyamari. History of Tamil Literature. New Century Book House. (B) Ltd Madurai, 2008.
- [4] Bharathisuraj. Thiruppavai Vizhakkam. Annai Computer Center, Chennai, 1999.
- [5] Periyarwar Aaivu Malar, Alwargal Vizha, Arulmigu Aranganathaswamy Temple, Srirangam, 2014.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருப்பாவை காட்டும் திருவடிச்சிறப்பு

முனைவர் வே.கவிதா, தமிழ்த்துறை, இ.மா.கோ யாதவர் மகளிர் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1777-8359>

DOI: 10.5281/zenodo.6635777

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பக்தி இலக்கியங்கள் இறைவனையும், இறையடியாரையும் சிறப்பித்தன. கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்னும் எண்ணம் மக்கள் மனதில் ஊன்றப்பட்டது. பக்தி இலக்கியம் பெருமளவில் தோன்றியது பல்லவர் காலத்திலே தான். வேறு எம்மொழியிலும் தமிழில் தோன்றிய அளவு பக்தி இலக்கியம் தோன்றவில்லை. இக்காலத்தில் எழுந்த பக்தி இலக்கியம் இருவகைப்பட்டது. தனித்தனிப் பதிகங்களால் பக்தி அனுபவங்களை வெளிப்படுத்துதல், பிரபந்தங்களாக வெளிப்படுத்துதல் என அவை இருவகையாக உள்ளன. மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்ற ஆழ்வார்கள் அருளியச் செயல்கள் 24 பிரபந்தங்களாக நான்கு ஆயிரமாக ஸ்ரீ நாதமுனிகளால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. அவற்றுள் ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையில் இடம்பெறும் திருவடிச் சிறப்பைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

கருச்சொற்கள்: திருப்பாவை, திருவடிச்சிறப்பு.

முன்னுரை

மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்ற ஆழ்வார்கள் அருளியச் செயல்கள் 24 பிரபந்தங்களாக நான்கு ஆயிரமாக ஸ்ரீ நாதமுனிகளால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. அவற்றுள் ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையில் இடம்பெறும் திருவடிச் சிறப்பைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

பக்தி இலக்கியம் தோற்றம்

களப்பிரர் காலத்திற்குப் பிறகு சோழர் ஆட்சியில் கி.பி 7, 8, 9 நூற்றாண்டுகளில் ஆலயப் பணியே ஆண்டவன் பணி என்னும் சிந்தனை வேருன்றியது. சங்க இலக்கியங்கள் மன்னரையும், மக்களையும் பாடின. பக்தி இலக்கியங்கள் இறைவனையும், இறையடியாரையும் சிறப்பித்தன. கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்னும் எண்ணம் மக்கள் மனதில் ஊன்றப்பட்டது. பக்தி இலக்கியம் பெருமளவில் தோன்றியது பல்லவர் காலத்திலே தான். வேறு எம்மொழியிலும் தமிழில் தோன்றிய அளவு பக்தி இலக்கியம் தோன்றவில்லை. இக்காலத்தில் எழுந்த பக்தி இலக்கியம் இருவகைப்பட்டது. தனித்தனிப் பதிகங்களால் பக்தி

அனுபவங்களை வெளிப்படுத்துதல், பிரபந்தங்களாக வெளிப்படுத்துதல் என அவை இருவகையாக உள்ளன.

வைணவம்

வைணவ சமயம் வி;ணுவை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடும் சமயமாகும். இச்சமயம் வைணவம் என்றும், வைணவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இச்சமயம் இந்து சமயத்தில் ஆறு உட்பிரிவுகளைக் கொண்டது. அவையாவன 1. சைவம் 2.வைணவம் 3. சாக்தம் 4. கௌமாரம் 5. சௌரம் 6. கணாபத்தியம் என்பவை ஆகும். உலகில் தீமைகள் ஓங்கும்போது விஷ்ணுவாவதாரம் எடுத்து அவற்றை அழிப்பார். என்பது வைணவ நம்பிக்கை ஆகும்.

ஆழ்வார்

இறைவனின் குணங்களில் ஆழ்ந்து ஈடுபடுபவர்களை ஆழ்வார்கள் என்று கூறுவர். இத்தகைய ஆழ்வார்கள் 12 -- பேர் ஆவர். கி.பி 5-ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் வைணவம் புத்துயிர் பெறத் தொடங்கியது. திருமால் அழகிலும், குணத்திலும் ஆழ்ந்து நெஞ்சருக ஆழ்வார்கள் பாடிய 4000 பாசுரங்கள் 10-ஆம் நூற்றாண்டில் நாதமுனி என்பவர் திவ்விய பிரபந்தம் என்னும் பெயரில் நூலாகத் தொகுத்தார்.

ஆண்டாள் பெருமை

ஆண்டாளின் பெருமையை எடுத்து உரைத்த வேதப்பிரான் பட்டர்
கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழும் ஊர்
சோதி மணிமாடம் தோன்றும் ஊர் -- நீதியால்
நல்லபத்தர் வாழும் ஊர் நான்மறைகள் ஓதும் ஊர்
வில்லிபுத்தூர் வாழும் ஊர்

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

ஸ்ரீ மணவாள மாமனிகள் உபதேச ரத்தினமாலை 24-ஆவது பாசுரத்தில் ஆண்டாள் பெருமையை குறிப்பிடும்போது,

அஞ்ச குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் -- பிஞ்சாய்
பழுத்தாளை ஆண்டாளைப் பத்தியுடன் நாளும்
வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

ஆண்டாள் வரலாறு

ஆண்டாள் தமிழகத்தில் 7-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வைணவ ஆழ்வார்களுள் ஒருவர். வைணவம் போற்றும் 12 -- அழ்வார்களில் இவர் ஒருவரே பெண்ணாவார்.ஆண்டாள்

திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி என்னும் இரண்டு பாடற் தொகுதிகளை இயற்றியுள்ளார். வைணவ சமய நூல்கள் கூறும் இவரது வரலாறு இறைவன் மீது அவர் கொண்டிருந்த காதலை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது.

ஆண்டாள் அன்று கலி 97 வதான நள வருடம் ஆடி மாதம் சுக்ல பட்சம் சதுர்த்தசியும் பூர நட்சத்திரமும் கூடிய நன்னாளில் பெரியாழ்வார் விஷ்ணுசித்தர் நந்தவனத்திலே துளசிச் செடியின் கீழே கொத்திக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அழகிய பெண் குழந்தை அவருக்குக் கிடைத்தது. அவரும் அக்குழந்தையை தன் மகளாகவே கருதி கோதை என பெயரிட்டு மிகுந்த பாசத்துடன் வளர்த்து வந்தார். கோதைநாச்சியார் என்றும், சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி என்றும் அழைக்கப்பட்டாள்.

விஷ்ணுசித்தர் கோதைக்கு வடபெருங்கோயிலுடையான் பெருமையும் வைணவ தர்ம சாராம்சமும் சொல்லி வளர்த்தார். ஆண்டாளும் துளசி இயற்கையாகவே நறுமணத்தோடு இருப்பது போல் எம்பெருமான் மேல் ஆழ்ந்த பக்தியும், காதலும் கொண்டாள். விஷ்ணுசித்தர் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு ஆழ்வார் எம்பெருமானுக்குக் கட்டிய மாலையைச் சூடுவாள். கண்ணாடி முன்நின்று தன் மாலை சூடிய தோற்றம் கண்டு “நான் அவனுக்கு இணையோ? இல்லையோ? என்று எண்ணி நிற்பாள். இணை என்று ஒரு நாள் மகிழ்வாள். இல்லை என்று தன்னை இன்னும் அழகு படுத்திக் கொள்வாள். விஷ்ணுசித்தர் வரும் முன் மாலையைக் கழற்றி மீண்டும் பந்தாகச் சுருட்டி வைப்பாள். இப்படி பலநாள் நடந்தது.

ஒருநாள் விஷ்ணுசித்தர் சூடிய மாலையோடு பார்க்க நேர்ந்தது. அவர் மிகவும் மனம் வருந்தி இப்படிச் செய்யலாமா? எம்பிரான் மாலையை நீ சூடலாமா? என்று கோபத்துடன் கேட்டார். அவர் அன்று அம்மாலையை எம்பிரானுக்குச் சாத்தவில்லை. அன்றிரவு எம்பெருமான் ஆழ்வார் கனவில் தோன்றி இன்று நமக்கு மாலை சாத்தாதது ஏன்? என்றார். ஆழ்வார் தன் மகள் அதைச் சூடிய தவறைச் சொல்லி மன்னிக்க வேண்டினார். இறைவனோ அவள் சூடிய மாலையே நல்ல மணமுடையதும் நம் விருப்பத்திற்கு உகந்ததும் ஆகும் என அறிவித்தார். பெரியாழ்வார் அன்று முதல் ஆண்டாளைப் பூமிப் பிராட்டியாகவே கருதலானார். சூடிக்கொடுத்த நாச்சியாரும் மார்கழி நீராடி மாதவனை எண்ணி நோன்பு நோற்று திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி ஆகிய பிரபந்தங்களைப் பாடி அருளினார்.

மணப்பருவம் எய்திய மகள் “மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழ்கில்லேன்.” என்றும் மற்றவர்க்கு என்னைப் பேசலொட்டேன் மாலிருஞ்சோலை எம் மாயற்கல்லால் என்றும் கூறுவதைக் கேட்டு மனம் வருந்தினார் விஷ்ணுசித்தர். ஒருவாறு மனதைத் தேற்றிக் கொண்டு நூற்றியெட்டுத் திருப்பதிகளிலே வாழும் எம்பிரான்களில் எவரை மணக்க

விரும்புகிறாய் என மகளிடம் கேட்டார். அவர்கள் குணநலன்களைக் கூறுமாறு ஆண்டாள் கேட்டுக்கொண்டாள். அதற்கு இணங்கிய ஆழ்வார் வில்லிப்புத்தூரில் தொடங்கி பாண்டிய மண்டலம், மலைநாடு, சோழநாடு, வடதிசைச் திருப்பதிகளில் உறையும் எம்பிரான்கள் மற்றும் திருவேங்கடவன், அழகர் திருவரங்கன் ஆகியோரது பெருமைகளை விரிவாகக் கூறினார். இவற்றுள் அரங்கத்துறையும் அழகிய மணவாளனின் கண்ணழகு, குழலழகு ஆகியவற்றால் கவரப்பட்ட கோதை அவரையே தன் மணாளராக நினைத்து அம் மைத்துனன் நம்பி மதுகுதனன் வந்து கைத்தலம் பற்றும் கனாக் காணலானாள்.

ஆழ்வாரும் அரங்கத்து எம்பெருமானே தன் மகளுக்கேற்ற மணவாளன் என ஒப்பினாலும் இது எப்படி நடக்கும் என்ற கவலையில் ஆழ்ந்தார். அரங்கத்து எம்பெருமான் அவர் கனவில் தோன்றி கோதையை திருவரங்கத்துத் திருமுற்றத்துக்கு அழைத்து வருக அங்கே தக்க முறையில் அவள் கைத்தலம் பற்றுவோம் என்று சொல்ல மன மகிழ்ச்சியுற்றார். ஒருநாள் அரங்கத்துக் கோயில் பரிவாரம் முற்றும் எம்பிரானின் சத்திரம் சாமரம் பொன்ற வரிசைகளோடு வில்லிப்புத்தூர் வந்து பெரியாழ்வாரைப் பணிந்து ஆண்டாளை அழைத்து வர அரங்கன் பணித்ததாகச் சொன்னார்கள். ஆழ்வாரும் அகமகிழ்ந்து வடபெருங்கோயில் உடையானை வணங்கி அரங்கம் செல்ல அவன் அனுமதி பெற்றார். ஆழ்வாரும் அவர் அணுக்கர்களும் ஆண்டாளை பட்டுத் திரையிட்ட பல்லக்கில் ஏற்றி பல்வகை இசைக்கருவிகள் இசைத்து சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி வந்தாள். சுரும்பார்க் குழற்கோதை வந்தாள். திருப்பாவை பாடிய செல்வி வந்தாள். தென்னரங்கனைத் தொழும் தேசியள் வந்தாள். ஆகிய முழக்கங்களோடு அழகிய மணவாளன் திருமண்டபத்தை அடைந்தனர்.

அங்கே பாண்டி மன்னன் வல்லபதேவன் போன்ற சீடர்களும் கோவிற் பரிவாரமும் பார்த்திருக்க பல்லக்கின் திரைச்சீலையை ஆழ்வார் திறந்தார். ஆண்டாள் தட்டுச் சேலையணிந்து பருத்த செங்கழுநீர் மாலை சூடி சீரார் வளையொளிக்க சிலம்புகள் ஆர்க்க அன்ன நடையிட்டு அரங்கன்பால் சென்று நின்றாள். அவனைக் கண்களாரக்; கண்டு அவன் அரவணைமீது கால் மிதித்தேறி அவனடி சேர்ந்தாள். அங்கிருந்த அனைவரும் வியக்க மறைந்து போனாள். அரங்கனின் மாமனாரான அழ்வார் அவன் தீர்த்தப் பிரசாதங்களைப் பெற்று வில்லிப்புத்தூர் திரும்பி வடபெருங்கோயில் உடையான் பொன்னடி பூண்டு வாழ்ந்தார்.

ஆண்டாள் பக்தி

வட இந்தியாவில் ராதாவின் பக்தி பிரபலமாகப் பேசப்படுகிறது. பெண் பக்தியாளர்களில் மீராபாய் கண்ணனிடம் கொண்ட அர்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியைப் போலத் தமிழகத்தில் ஆண்டாளின் பக்தி போற்றப்படுகிறது. இவரது முதல் படைப்பான திருப்பாவை முப்பது பாசுரங்களைக் கொண்டது. இத்தொகுப்பு ஆண்டாள் தன்னை ஆயர்பாடியில் வாழும்

கோபிகையாக நினைத்துக்கொண்டு கண்ணனின் திருவடியை அடைவதை தன் வாழ்வின் இலட்சியமாக எண்ணிப் பாடியுள்ளதைக் குறிப்பதாக உள்ளது.

திருப்பாவையின் பெருமை

பாதங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி காட்டும்

வேதம் அனைத்திற்கும் வித்தாகும் --- கோதைத்தமிழ்

ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை

வையம் சுமப்பது வம்பு

என்பவை ஆகும்.

திருப்பாவை காட்டும் திருவடிச்சிறப்பு

இவர் பாடிய 30 பாசுரங்களில் பரந்தாமனின் திருவடிச்சிறப்பு பற்றிய செய்திகள் 3-பாசுரங்களில் இடம்பெறுகிறது.

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி

நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால்

திருப்பாவையில் வாமனாவதாரம் பேசப்படும் முதல் இப்பாசுரம் இதுவே ஆகும். குள்ள வடிவத்துடன் வாமனனாக மாபலியின் முன்னால் தோன்றி மூன்று அடி நிலத்தைத் தானமாகப் பெற்று பின்னர் திரிவிக்கிரமனாக வடிவெடுத்து உலகத்தினை அளந்த உத்தமன் இறைவன் திருமால் என்று குறிப்பிடுகிறாள். அடுத்த பாசுரத்தில்

அம்பரம் ஊடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த

உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய்

என்று குறிப்பிடுகிறாள்.

“விண்ணையே கிழித்து உன் திருவடிகளால் உலகளந்த தேவர்களின் தலைவனான கண்ணனே நீ கண் விழிக்க வேண்டும்” என்றும் “அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி” என்று சொல்கிறாள். முன்னொரு காலத்தில் மாபலிச் சக்கரவர்த்தியின் கர்வத்தினை அடக்க வாமனனாக குள்ளவடிவம் கொண்டு மூன்று அடி நிலத்தை தானமாகப் பெற்று பின் திரிவிக்கிரமனாக இவ்வுலங்களை அளந்த திருவடிகளைப் போற்றுகிறேன். பரமனின் திருவடித் தடமானது அவன் உலகங்களை அளந்த காரணத்தாலே நீக்கமற எங்கும் நிறைந்திருப்பதால் அவன் திருவடி நிழலே சரணாகதிக்குரிய ஒரே இருப்பிடம் என்பதை முதலடியிலேயே நமக்கு புரிய வைக்கிறாள் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார்.

முடிவுரை

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை பாசுரத்தின் மூன்று இடங்களில் திருமாலின் திருவடிச் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கிறாள்.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] இராமகிருட்டிணன். *தமிழக வரலாறும் தமிழர் பண்பாடும்*. சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை, மதுரை, 2014.
- [2] ஈஸ்வரன், ச, *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*, பாவை பதிப்பகம், மதுரை.
- [3] பாக்யமேரி. *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*. நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ். (பி)லிட் மதுரை, 2008.
- [4] பாரதிசுராஜ். *திருப்பாவை விளக்கம்*. அன்னை கணிப்பொறி மையம், சென்னை, 1999.
- [5] *பெரியாழ்வார் ஆய்வு மலர்*, ஆழ்வார்கள் விழா, அருள்மிகு அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோயில், ஸ்ரீரங்கம், 2014.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.